

CONTRIBUTION DE L'ELEVAGE DOMESTIQUE DE PETITS BETALES ET RUMINANTS DANS LA PROMOTION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DANS LA CITE DE LUPUTA

IMPACT OF HOUSEHOLD SMALL LIVESTOCK AND RUMINANT PRODUCTION ON FOOD SECURITY IN LUPUTA.

KAYOWA KINDA Chancelle 1, TSHIBANDA KAZADI Pierre 1, MPOYI KANYINDA Florimond 1, MUKEBA MALENGELA Jonathan 1, KANKOLONGO MULUMBA Godelive 1, MUKADI MULANGU Hervé 1, TSHIBANDA ILUNGA Clément 1, LUBUYI Jacques 1, KABUE MUKADI Victor 1, SANGUA MUDIMBI Joseph 1, MITEO MITEO Junior 1, NGOYI MUAMBA Jean Baptiste 1, TSHIAMALA KABEYA Gabriel 1, ILUNGA TSHIBANDA 1, MUANZA MUKADI Angélique 1, KAYEMBE LUBATSHI 1, MUENGA KAYEMBE 1, KAPASUL KAZENG Jean 1, NGUDIA MITONGU 1, BUKASA KAHIA 1, LUSAMBA NTAMBUE 1.

(1) Centre de Recherche d'Adaptation des Ruminants et Porcins, Luputa, RD .CONGO

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : KAYOWA KINDA Chancelle, TSHIBANDA KAZADI Pierre, MPOYI KANYINDA Florimond , MUKEBA MALENGELA Jonathan, KANKOLONGO MULUMBA Godelive, MUKADI MULANGU Hervé, TSHIBANDA ILUNGA Clément, LUBUYI Jacques, KABUE MUKADI Victor, SANGUA MUDIMBI Joseph, MITEO MITEO Junior, NGOYI MUAMBA Jean Baptiste, TSHIAMALA KABEYA Gabriel, ILUNGA TSHIBANDA, MUANZA MUKADI Angélique, KAYEMBE LUBATSHI, MUENGA KAYEMBE, KAPASUL KAZENG Jean, NGUDIA MITONGU, BUKASA KAHIA, LUSAMBA NTAMBUE (2026) « CONTRIBUTION DE L'ELEVAGE DOMESTIQUE DE PETITS BETALES ET RUMINANTS DANS LA PROMOTION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DANS LA CITE DE LUPUTA », African Scientific Journal « Volume 03, Num 34 » pp: 2408 – 2419.

DOI : 10.5281/zenodo.19010670
Copyright © 2026 – ASJ

Résumé

L'élevage constitue un pilier essentiel de la sécurité alimentaire mondiale, en fournissant des protéines animales indispensables et en contribuant à la diversification des revenus agricoles. Il joue un rôle stratégique dans la garantie d'un accès physique et économique à une alimentation suffisante, saine et nutritive, permettant aux populations de mener une vie active et en bonne santé. Dans le contexte de la cité de Luputa, où les défis liés à la disponibilité et à l'accessibilité des produits alimentaires demeurent importants, l'élevage domestique de petits bétails et de ruminants apparaît comme une alternative cruciale pour renforcer la résilience des ménages et promouvoir la sécurité alimentaire locale. **Objectif** : L'objectif principal de notre étude est d'examiner la contribution de l'élevage dans la satisfaction des besoins alimentaires de la population locale de Luputa, et analyser les défis liés à la disponibilité, à l'accessibilité et à la qualité des produits d'élevage. **Méthodes** : Nous avons mené une étude observationnelle et descriptive transversale et prospective dans la cité de Luputa, Territoire de Luilu (Province de Lomami en RDC). La population de notre étude était constituée d'un échantillon partiel de tous les domaines de toutes les catégories de la vie, vivant sur place à Luputa. La collecte des données a été effectuée à l'aide de l'observation directe, la technique historique et d'une interview structurée auprès des habitants locaux. **Résultats** : Au cours de notre étude, les résultats obtenus se présentent de la manière suivante : la majorité des enquêtés étaient des éleveurs, avec 31,9% soit 52 sur 163. 95% soit 155 sur 163 enquêtés confirment la praticabilité de l'élevage, surtout la volaille à 42,5% (Soit 69 enquêtés sur 163), mais exercé à taux faible car les produits issus de l'élevage (Œufs, viandes et lait) sont rares ou inexistantes, le prouvent 75% des opinions soit 122 enquêtés sur 163, et ce, à cause du manque de la formation, sensibilisation et encadrement dans les techniques d'élevages, le confirment 50% d'opinions soit 81 enquêtés sur 163. **Conclusion** : Nos résultats ont montré qu'il n'y a que la volaille qui est l'élevage le plus pratiqué à Luputa, les bovins et les petits bétails sont rarement, mal ou non élevés. Ceci fait qu'il ne contribue pas à la sécurité alimentaire dans ladite entité. Néanmoins, certaines mesures peuvent être envisagées pour contrecarrer la précarité, les menaces et les conséquences négatives de la sécurité alimentaire à Luputa : La sensibilisation de la population à la pratique d'élevage à tous les niveaux, la création des écoles à vocation agrovétérinaire et la création des centres et pharmacies vétérinaires afin de rendre facile, l'accès de la population aux soins et produits vétérinaires.

Mots clés : Contribution, élevage, petits bétail, bovin, sécurité alimentaire.

Abstract

Livestock constitutes a fundamental pillar of global food security, providing essential animal proteins and contributing to the diversification of agricultural incomes. It plays a strategic role in ensuring physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious food, enabling populations to lead active and healthy lives. In the context of Luputa, where challenges related to the availability and accessibility of food products remain significant, domestic livestock of small stock and ruminants emerges as a crucial alternative to strengthen household resilience and promote local food security.

Objective: The primary objective of our study was to examine the contribution of livestock to meeting the food needs of the local population of Luputa, and to analyze the challenges related to the availability, accessibility, and quality of livestock products.

Methods: We conducted an observational, descriptive, cross-sectional, and prospective study in the city of Luputa, Luilu Territory (Lomami Province, Democratic Republic of Congo). The study population consisted of a partial sample of households from all social categories living in Luputa. Data collection was carried out using direct observation, historical technique, and structured interviews with local residents.

Results: Our findings revealed that the majority of respondents were livestock keepers, representing 31.9% (52 out of 163). A large proportion, 95% (155 out of 163), confirmed the practicability of livestock keeping, particularly poultry, which accounted for 42.5% (69 respondents out of 163). However, livestock was practiced at a low level, as products derived from livestock (eggs, meat, and milk) were rare or nonexistent, as reported by 75% of respondents (122 out of 163). This situation was attributed to the lack of training, awareness, and technical support in livestock practices, confirmed by 50% of respondents (81 out of 163).

Conclusion: Our results showed that poultry is the most commonly practiced form of livestock in Luputa, while cattle and small ruminants are rarely, poorly, or not raised at all. Consequently, livestock does not significantly contribute to food security in the area. Nevertheless, several measures can be envisaged to counteract the precariousness, threats, and negative consequences of food insecurity in Luputa: raising community awareness about livestock practices at all levels, establishing agroveterinary schools, and creating veterinary centers and pharmacies to facilitate access to veterinary care and products for the population.

1. Introduction

Depuis ses origines, l'alimentation demeure le besoin primordial de l'homme qui, au cours des siècles, devient un problème inquiétant dans les pays sous-développés où la malnutrition a longtemps élu domicile, estime Ilunga, A. En effet, les instances internationales dont le FAO n'ont cessé de décrier ce fléau aux conséquences innombrables, dont certaines sont fatales.

Par ailleurs, la sécurité alimentaire est la situation où toutes les personnes, à tout moment ont un accès physique et économique à une alimentation suffisante, saine et nutritive qui répond à leurs besoins alimentaires et à leurs préférences pour mener une vie active et saine (Texas, 2015).

Certes, le FAO met l'accent sur la consommation des aliments contenant des protéines de bonne qualité, à côté des sucres et lipides sans oublier les additifs nutritionnels comme les vitamines et les sels minéraux, dans le but de rendre complète sa ration alimentaire quotidienne et promouvoir ainsi sa sécurité alimentaire (FAO,2009).

Par contre, dans son rapport officiel intitulé : « L'Etat de la sécurité alimentaire et la nutrition dans le monde », publié à Addis-Abeba le 28 juillet 2025, le Directeur Général du FAO, Monsieur Qu. DONGYU a confirmé qu'il y a recule modeste de la faim dans le monde puisque la part des personnes souffrant de la faim a diminué, passant de 8,5% en 2023 à 8,2% en 2024. Mais toutefois, la faim continue d'empirer en Afrique où 307 millions des personnes, soit 20% de la population sont en situation d'insécurité alimentaire et, d'après les projections, presque 60% des personnes qui risquent d'être touchées par la faim chronique d'ici en 2030 se trouvent en Afrique. D'où il faut que le monde agisse avec plus d'empressement et dans un plus grand souci d'inclusion afin que les progrès dans la lutte contre la faim et la malnutrition dans le monde soit homogène, a-t-il ajouté.

Par contre, les sujets humains soumis à un régime alimentaire déficient ou carencé en nutriments (Protéines, lipides, glucides, vitamines et sels minéraux), de bonne qualité sont susceptibles de tomber dans le seuil d'insécurité alimentaire, au risque de développer des maladies carencielles, notamment le Kwashiorkor et le marasme dont les symptômes s'imbriquent, par exemple l'anorexie, l'amaigrissement avancé et œdèmes généralisés, le corps bouffi, la cachexie,...(Karlson,1965).

Cependant, dans les milieux de la République Démocratique du Congo les moins nantis tels que Luputa qui est même une entité à vocation Agro-pastoral, l'élevage domestique se pratique

mais à une échelle où il ne concourt pas à la satisfaction des besoins alimentaire de la population locale notamment en protéines animales dans le sens que la disponibilité, l'accessibilité et la qualité d'élevage présentent un défi. Dès lors, la problématique de notre étude oscille autour des questions suivantes :

- ❖ L'élevage domestique se pratique-t-il réellement à Luputa ?
- ❖ Couvre-t-il les besoins humanitaires dans l'amélioration et la protection de la sécurité et de la santé alimentaire de la population de Luputa ?
- ❖ Les habitants de la cité ont-ils accès facile aux produits issus de cet élevage (viande, lait, Œufs...)?

L'objectif de notre étude est d'évaluer la contribution de l'élevage domestique de petits bétails et ruminants dans la promotion de la sécurité alimentaire dans la cité de Luputa.

2. MATERIELS ET METHODES

2.1. Milieu d'étude

Notre milieu d'étude est la cité de Luputa, chef-lieu du territoire de Luilu, situé dans la province de Lomami en république Démocratique du Congo, sur la route national n°01 à 193 Km au Sud-Est du chef-lieu de la province, Kabinda.

La Cité de Luputa présente les conditions géographiques suivantes :

- ★ Longitude : 23° 42' 55'' E
- ★ Latitude : 7° 09' 50'' S
- ★ Altitude : 879m
- ★ Type de climat : Tropical de savane avec alternance entre la saison sèche et la saison pluvieuse, la saison sèche s'étendant entre juin et septembre
- ★ Température : Elle varie de 24 et 28°C dans l'année ;
- ★ Précipitations : Elles se situent entre 1308 et 1870 mm
- ★ Nature du Sol : Sol feralique
- ★ Population : Estimée à 39 875 habitants.

2.2. Types d'étude

Il s'agit d'une étude observationnelle, descriptive et prospective de l'impact de l'élevage domestique sur sécurité alimentaire à Luputa.

2.3. Collecte des données

Les données ont été recueillies à partir d'un questionnaire d'enquête réalisé sur les habitants de la place pris au hasard, et les variables collectées concernaient :

- La praticabilité de l'élevage dans la cité
- Les types d'élevages souvent pratiqués
- La fréquence des produits (œufs, lait, viande) issus de l'élevage sur le marché
- Causes de la rareté de ces produits issus de l'élevage a sur le marché d'achat

2.4. Analyse des données

L'Analyse statistique a été réalisée à l'aide du logiciel Epi-info 7.2.2.2 les résultats sous formes des tableaux croisés avec des pourcentages.

2.5 Considérations éthiques

Cette étude a reçu l'autorisation du comité d'éthique du CRSARP/LUPUTA et les données recueillies ont été rendus anonymes et utilisées uniquement dans le cadre de cette recherche.

3. RESULTATS ET DISCUSSION

3.1. RESULTAT

Tableau I. Identification des enquêtés selon leurs professions

Fonction de l'Enquêté	Cultivateur	Enseignant	Eleveur	Commerçant	Débrouillard	Total
Nombre	37	41	52	21	12	163
%	22,7	25,1	31,9	12,9	7,4	100

Source : Nous-mêmes grâce aux données récoltées

La lecture de ce tableau nous renseigne que la majorité était des éleveurs : 52 sur 163 soit 31,9%, les enseignants représentent 25,1% des enquêtés soit 41 sur 163, les cultivateurs viennent en troisième position avec 22,7%, les commerçants regorgent 21 cas soit 12,9% et enfin 12 débrouillards ont été enquêtés soit 7,4%.

3.1.1. Tableau II. Enquête sur la pratique de l'élevage à Luputa

QUESTION	Oui	Non	Autres réponses	TOTAL
L'élevage des petits bétails et des ruminants se pratique-t-il à Luputa ?	155	04	04	163
%	95	2,5	2,5	100

Source : Nous-mêmes grâce aux données récoltées

Le Tableau n°2 montre que sur 165 personnes enquêtées, 155 soit 95% affirment que l'élevage des ruminants et petits bétails se pratique à Luputa, 2,5% infirment la thèse et en fin 2,5% d'enquêtés n'ont aucune idée sur la question.

3.1.2. Tableau III : Enquête sur les animaux les plus élevés

QUESTION	Volaille	Porcs	Chèvres et Moutons	Bœufs	Pas d'idées	Total
Laquelle de ces espèces est la plus élevée parmi ces animaux	69	45	33	00	16	163
Pourcentage	42,3	27,6	20,2	00	9,9	100

Source : Nous-mêmes grâce aux données récoltées

A la lumière de ce tableau, nous constatons que la volaille est l'élevage le plus pratiqué avec 42,5%, suivi des porcs (porciculture) avec 27,5% ; chèvres et moutons 20%, 00% pour les bœufs et enfin 10% des enquêtés n'ont pas d'idées.

3.1.3. Tableau IV : Enquête sur l'abondance ou non des produits de cet élevage au marché

QUESTION	Abondants	Rares ou inexistants	TOTAL
Les produits issus de ces élevages (Œufs, lait, viande....) sont-ils rares au marché de Luputa ?	41	122	163
%	25	75	100

Source : Nous-mêmes grâce aux données récoltées

L'observation du tableau n°3 révèle que 75% des enquêtés confirment que le lait, la viande et les œufs, bref tous les produits alimentaires issus de l'élevage des ruminants et des petits bétails sont rares au marché de Luputa et 25% seulement confirment qu'ils sont abondants.

3.1.4. Tableau V. Opinions des enquêtés sur la cause de la rareté des produits issus de l'élevage à Luputa.

Question	Négligence de l'élevage par la population	Accès limité aux soins vétérinaires	Manque de formation et d'encadrement des éleveurs	Manque d'infrastructures adaptées	Difficultés liées aux problèmes foncières	TOT
Si ces produits sont rares, qu'est-ce qui est à la base de leur rareté sur le marché	49	33	81	00	00	163
%	30	20	50	00	00	100

Source : Nous-mêmes grâce aux données récoltées

Ce tableau illustre que c'est le manque de formation et d'encadrement de la population locale sur l'élevage qui est à la base de la rareté des produits issus de l'élevage sur le marché de Luputa, l'élevage étant pratiqué vaille que vaille, 50% des opinions le prouvent, suivit de 30% d'enquêtés qui démontrent que la population locale néglige la pratique d'élevage, 20% incriminent l'accès limité des éleveurs aux soins vétérinaire et aussi la cause liée au manque

d'infrastructures adaptées et aux difficultés liées aux problèmes fonciers ne pose aucun problème car ayant recueilli 0% d'opinions.

3.2. DISCUSSION

L'élevage est l'ensemble des techniques et des bonnes pratiques mises en jeu sur les animaux (Surtout domestiques) en vue de la production animale. Elle est importante dans des nombreuses régions, y compris la RDC où il peut être source de revenus complémentaire pour les agriculteurs et contribuer à leur alimentation qui, lorsqu'elle n'est pas bien assurée, les sujets sont exposés à une insécurité alimentaire.

Cette étude s'est intéressée aux opinions publiques dont 52 (31,9) éleveurs ; 41 (25,1) enseignants ; 37 (22,7) cultivateurs ; 21 (12,9) commerçants ; 12 (7,4) débrouillards, à partir desquelles on peut attester de la praticabilité ou non de l'élevage des petits bétails et des bovins et de la couverture de ses produits à la sécurité alimentaire.

Les résultats à notre possession montrent que l'élevage des petits bétails et ruminants est d'application à Luputa, ce qu'illustrent les 95% des opinions qui le confirment sur le tableau 2 de ce travail. En plus c'est la volaille qui constitue l'élevage le plus fréquent de la scène avec 42,3% d'opinions.

(Tableau 3), avec la possibilité d'avoir sur le marché une abondance des œufs par rapport à d'autres produits issus de l'élevage comme la viande, le lait et autres. Par contre 16 opinions sur 44 enquêtés soit 40% infirment la thèse en affirmant que les produits issus de l'élevage comme les œufs et la viande sont rares au marché, ce qui prouve qu'ils ne peuvent pas impacter positivement sur la promotion de la sécurité alimentaire au niveau de Luputa, tel nous prouve le tableau 4. En suite cette rareté a pour cause le manque de formation, de sensibilisation sur les bienfaits de l'élevage dans la sécurité alimentaire et de l'encadrement sur les notions techniques et vétérinaires dans l'élevage, nous démontre enfin le tableau 5 de notre travail.

4. CONCLUSION

Nos résultats ont montré que l'élevage des petits bétails et des bovins est d'application à Luputa, 95% d'opinions le démontrent, mais c'est la volaille qui est la plus pratiquée, suivie des caprins, ovins et porcins à faible pourcentage, tandis que les bovins n'y sont pas élevés.

Ceci est à la base de la rareté sur le marché des œufs, de la viande et du lait démontrent les tableaux 1, 2 et 3, et ce, par manque d'encadrement, de sensibilisation et des notions techniques dans le domaine d'élevage, le prouve le tableau 4. Eu égard à tout ce constat nous pouvons conclure que la cité de Luputa est un milieu favorable à des maladies carencielles et la sécurité alimentaire y est précaire car l'élevage des petits bétails et des bovins ne contribue aucunement à la promotion de la sécurité alimentaire et à la prévention des déficits nutritionnels.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Ministère de l'Agriculture RDC. (2025). *Plan stratégique de développement de l'élevage 2025–2030*. Kinshasa.
2. World Vision. (2025). *Household Livestock and Child Nutrition in Eastern DRC*. Étude de terrain.
3. FAO. (2025). *L'État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde*. Addis-Abeba, 28 juillet 2025.
4. African Development Bank. (2025). *Agricultural Transformation and Food Security in Central Africa*. Abidjan.
5. IPC. (2024). *République Démocratique du Congo : Analyse de l'insécurité alimentaire aiguë, juillet 2024 – juin 2025*.
6. Mutombo, J. (2025). *Contribution de la volaille à la sécurité alimentaire en RDC*. Revue Congolaise de Développement Rural.
7. UNICEF. (2025). *Nutrition and Food Security in the Democratic Republic of Congo*. Kinshasa.
8. Mahombi, S. (2025). *Sécurité alimentaire en RDC : l'instrument juridique comme levier pour l'organisation du secteur de l'élevage*. AGRIBOOST.
9. Oxfam. (2024). *Food Security and Livelihoods in Conflict-Affected Areas of DRC*. Rapport de recherche.
10. Anim-Jnr, A. S., Sasu, P., Bosch, C., Mabiki, F. P., Frimpong, Y. O., Emmambux, M. N., & Greathead, H. M. R. (2023). Sustainable small ruminant production in low- and middle-income African countries: Harnessing the potential of agroecology. *Sustainability*, 15(21), 15326.
11. FAO. (2024). *Livestock Sector Brief: Democratic Republic of Congo*. Rome.
12. Programme Alimentaire Mondial (PAM). (2024). *Rapport sur la sécurité alimentaire en RDC*. Kinshasa.

13. Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge (FICR). (2024). *Communiqué sur la crise persistante d'insécurité alimentaire en RDC*.
14. Ilunga Kazadi, B., Mbamfu Musamuni, M., & Panzu Tsasa Sosa, G. (2024). *Changement climatique et sécurité alimentaire en Afrique : cas de la RD Congo*. Revue Internationale des Dynamiques Sociales, Vol. 2, n°136.
15. Food Security Cluster. (2024). *Lignes directrices du Cluster Sécurité Alimentaire – Révision 2024*. Sud-Kivu, Kalonge.
16. USAID. (2024). *Livestock and Food Security in Sub-Saharan Africa: Lessons for the DRC*. Washington, DC.
17. World Bank. (2024). *Agriculture and Food Security in Fragile States: Focus on DRC*. Rapport sectoriel.
18. Tshibanda, C. (2024). *Élevage domestique et sécurité alimentaire en milieu rural congolais*. Université de Kinshasa, Mémoire de Master.
19. FAO & IFAD. (2024). *Livestock, Nutrition and Food Security Nexus in Africa*. Rapport conjoint.
20. Karlson, H. (1965, réédité en 2024). *Malnutrition and Protein Deficiency Diseases*. Réédition scientifique, contextualisée pour l'Afrique.
21. Djimouko, S., Katcheba, A., Youssouf, I., & Tchoubeube, Z. (2023). Small ruminant breeding and its importance in food and nutritional security for refugee households in Chad. *University of N'Djamena Working Paper*.
22. Erdaw, M. M. (2023). Contribution, prospects and trends of livestock production in sub-Saharan Africa: A review. *International Journal of Agricultural Sustainability*, 21(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/14735903.2023.2247776>
23. Guèye, F. (2023). Trends, prospects and socio-economic contribution of poultry value chains to food security and wealth creation in Africa. *World's Poultry Science Association Report*.

24. Tshiamama, M. H., Kabamba, D. B., Tshituamanji, M. B., Kasombo, R. M., Kabeya, J. K., & Kalenda, A. M. (2022). L'élevage à Luputa: Pilier de l'économie locale et moteur de développement communautaire. *IDEAS/RePEc Working Paper*.
25. Tshiamala, G. C., Tshibanda, P., Mutombo, J. M., Mpoyi, G., Kayembe, C., & Miteo, J. (2021). Responsabilité juridique des éleveurs dans la prévention des zoonoses: Étude de cas dans le territoire de Luilu, RDC. *Université de Mwene-Ditu Research Report*.
26. FAO. (2021). Livestock solutions for food security and nutrition in Africa. *FAO Policy Brief*.
27. ILRI. (2020). Livestock and resilience in African food systems. *International Livestock Research Institute Report*.
28. Mapiye, C., & Chimonyo, M. (2020). Smallholder livestock production and food security in Southern Africa: Opportunities and challenges. *Food Security*, 12(3), 567–582.
29. Herrero, M., Thornton, P. K., Mason-D'Croz, D., Palmer, J., Benton, T. G., Bodirsky, B. L., & Pradhan, P. (2017). Livestock and the environment: Balancing food security and sustainability. *Global Food Security*, 14, 1–8.
30. FAO. (2017). The future of livestock in Africa: Drivers, opportunities and challenges. *FAO Report*.
31. Smith, J., Sones, K., Grace, D., MacMillan, S., Tarawali, S., & Herrero, M. (2015). Beyond milk, meat, and eggs: Role of livestock in food and nutrition security. *Animal Frontiers*, 5(2), 6–13.
32. Thornton, P. K., & Herrero, M. (2015). Climate change and African livestock systems: Impacts, vulnerabilities and opportunities. *Global Change Biology*, 21(1), 385–399.
33. Mutua, F., & Baltenweck, I. (2015). Poultry value chains and food security in East Africa. *ILRI Discussion Paper*.